

Sistem Informasi E-Dokumen Untuk Monitoring Pada PT Atosim Lampung Pelayaran Berbasis Web

Amnah¹, Halimah^{*2}

¹Jurusan Teknik Informatika, Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya,

²Jurusan Sistem Informasi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung Indonesia 35142, telp/fax 0721-787214/0721/700261

e-mail : amnah@darmajaya.ac.id, ^{*2} halimahyunus@darmajaya.ac.id

Abstrak

PT Atosim Lampung Pelayaran dalam penataan penyimpanan atau arsip dokumen menggunakan model penyimpanan secara konvensional, yaitu dokumen diarsip atau disimpan kedalam map dan lemari. Pengelolaan data surat juga dicatat kedalam buku besar surat masuk dan surat keluar sehingga terkadang bagian SDM lupa dalam mencatat data surat masuk dan surat keluar. Tidak tersusunnya laporan sehingga mengakibatkan penumpukan dokumen dan lama dalam proses pencarian dokumen. Tidak adanya penomoran atau pengelompokan dokumen akibatnya menyulitkan dalam proses manajemen dokumen. umen sehingga dapat menyelesaikan masalah perarsipan dokumen. Metode pengembangan sistem menggunakan metode Prototype, dan perancangan sistem menggunakan UML. Implementasi sistem ini menggunakan PHP dan MySQL sebagai database, serta pengujian sistem menggunakan black box. Hasil yang dicapai yaitu sistem E-dokumen dalam memajemen pengarsipan dokumen. Aplikasi dokumen menjadi salah satu penerapan alternatif solusi yang cukup handal untuk memecahkan masalah ini. Penerapan sistem yang akan dibuat didukung oleh aplikasi berbasis website, diharapkan menjadi aplikasi pengendalian dokumen yang fleksibel, penyimpanan data bisa lebih banyak lagi dan dalam proses pencarian dokumen bisa lebih cepat tanpa membuka satu persatu dokumen yang sudah di arsipkan didalam lemari.

Kata kunci— *E-Document, Prototype, dan Black Box*

Abstract

PT Atosim Lampung Pelayaran in the arrangement of storage or document archives uses a conventional storage model, namely documents are archived or stored in folders and cabinets. Mail data management is also recorded in the ledger of incoming and outgoing letters so that sometimes the HR department forgets to record incoming and outgoing mail data. Reports are not structured, resulting in a buildup of documents and a long time in the document search process. The absence of numbering or grouping of documents makes it difficult for the document management process. umen so that it can solve document archiving problems. The system development method uses the Prototype method, and the system design uses UML.

Implementation of this system using PHP and MySQL as databases, as well as testing the system using black box. The results achieved are the E-document system in document archiving management. The document application is one of the alternative solutions that are reliable enough to solve this problem. The application of the system that will be made is supported by a website-based application, it is expected to be a flexible document control application, there can be more data storage and the document search process can be faster without opening documents that have been archived in the closet one by one.

Keywords— *E-Document, Prototype, and Black Box*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan informasi sudah merambat ke era digital yaitu informasi yang dahulu masih diolah dengan cara konvensional sekarang telah dikelola dengan teknologi komputer, data-data yang dulu hanya diolah dan disimpan dalam arsip berupa buku (*Paper Base*), kini sudah diolah dengan dan disimpan dalam bentuk file digital. Arsip elektronik menurut NARA (*National Archives and Record Administration*) Amerika Serikat adalah arsip-arsip yang disimpan dan diolah didalam suatu format di mana hanya mesin komputer yang dapat memprosesnya, oleh karena itu arsip elektronik seringkali dikatakan sebagai *machine readable records* (arsip yang hanya bisa dibaca melalui mesin). Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya proses organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi, data yang tersimpan dalam sistem informasi pengarsipan dapat dibackup sehingga meminimalisir kerusakan atau kehilangan data [1]. Melihat arti pentingnya arsip dan kearsipan, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan)

Sistem informasi penyimpanan data sebelumnya telah diteliti tentang Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Arsip Berbasis Web Pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kabupaten Tebo. Dengan hasil sistem informasi manajemen arsip berbasis web sehingga membantu dalam pengelolaan dokumen [2]. Selanjutnya meneliti tentang

Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen Berbasis Web, dengan hasil Pengarsipan dokumen berbasis web pada Perumnas Regional-I Medan peneliti berharap sistem yang dibuat membantu dan memudahkan bagian SDM dalam proses penyimpanan, pencarian dan dokumen yang tak mudah hilang atau tercecer [3]

Bidang kerja PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) adalah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa. Jenis pengangkutan kapal terdiri dari kapal penumpang dan kendaraan. PT Atosim Lampung Pelayaran ini berdiri sejak tahun 2012, direktur utama PT Atosim Lampung Pelayaran adalah Bapak Ryan Bernandus. Selain itu PT Atosim Lampung memiliki beberapa golongan kabin kapal seperti ekonomi dan eksklusif. PT Atosim Lampung Pelayaran memiliki rute Panjang-Tj Priok terdapat 8 kapal, Bakauheni-Merak 4 Kapal, Jakarta 3 Kapal, dan menambah 3 kapal untuk melayani *Short Sea Shipping*

PT Atosim Lampung Pelayaran memiliki kantor pusat yang terletak di Jakarta sehingga memerlukan suatu unit yang mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan tentang pengendalian dokumen. Kegiatan pada dokumen yang dilakukan oleh PT Atosim Lampung Pelayaran dikelola oleh bagian SDM. Hasil dari pengendalian dokumen pada PT Atosim Lampung Pelayaran adalah dokumen perintah dan laporan. Pengelolaan dokumen perintah dan laporan yang dihasilkan dan diterima oleh suatu perusahaan pada akhirnya akan berhubungan dengan pengendalian dokumen sehingga terdapat kegiatan monitoring arsip dokumen.

PT Atosim Lampung Pelayaran dalam penataan penyimpanan atau arsip

dokumen menggunakan model penyimpanan secara konvensional, yaitu dokumen diarsip atau disimpan kedalam map dan lemari. Pengelolaan data surat juga dicatat kedalam buku besar surat masuk dan surat keluar sehingga terkadang bagian SDM lupa dalam mencatat data surat masuk dan surat keluar. Tidak tersusunnya laporan sehingga mengakibatkan penumpukan dokumen dan lama dalam proses pencarian dokumen. Tidak adanya penomoran atau pengelompokan dokumen akibatnya menyulitkan dalam proses manajemen dokumen. Untuk menanggapi masalah tersebut adalah teknologi informasi yang didalamnya mencakup perancangan perangkat keras dan perangkat lunak dilakukan, hal ini perencanaan teknologi informasi digunakan untuk merancang dan membangun sebuah sistem yang digunakan untuk pengarsipan dokumen sehingga dapat menyelesaikan masalah perarsipan dokumen.

Dengan demikian maka perlu adanya sistem E-dokumen dalam memanajemen pengarsipan dokumen. Aplikasi dokumen menjadi salah satu penerapan alternatif solusi yang cukup handal untuk memecahkan masalah ini. Penerapan sistem yang akan dibuat didukung oleh aplikasi berbasis website, diharapkan menjadi aplikasi pengendalian dokumen yang fleksibel, penyimpanan data bisa lebih banyak lagi dan dalam proses pencarian dokumen bisa lebih cepat tanpa membuka satu persatu dokumen yang sudah di arsipkan didalam lemari.

Beberapa *literature review* tersebut adalah sebagai berikut :

- a. "Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika," *J. Teknol. Inf.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 67–84, 2018, yang dilakukan oleh M. D. Irawan, S. A. Simargolang, And A. P. [5]
- b. "Perancangan Website Program Studi Sistem Informasi Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung," *J. Simada*, Vol. 1, No. 1, Pp. 71–80, 2019, Doi: 10.30873/Simada.V1i1.1116, yang dilakukan oleh N. Purwati, Halimah, And A. Rahardi, [6]
- c. "Rancang Bangun Sistem Informasi

Monitoring Pada Pt . Sukanda Djaya Lampung Selatan Berbasis Website Dan Sms Gateway," *Semin. Nas. Teknol. Dan Bisnis*, Pp. 390–398, 2018, yang dilakukan oleh Halimah, E. Nurmaya, W. Treisa, And C. Nathael [7]

- d. "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Surat Berbasis Web Pada Kantor Lurah Desa Dayah Tuha," *J. Pendidik. Teknol. Inf.*, Vol. 4, No. 1, Pp. 14–20, 2020, yang dilakukan oleh L. Rozana And R. Musfikar [8]
- e. "Sistem Informasi Arsip Surat (Sinau) Berbasis Web Pada Kantor Desa Karangsalam Kecamatan Baturraden," *J. Sains Dan Manaj.*, Vol. 7, No. 2, Pp. 15–21, 2019, yang dilakukan oleh Saifudin And Ade Yudin Setiaji, [9]
- f. "Rancang Bangun Sistem Informasi Arsip Dokumen Lp4m Iib Darmajaya Menggunakan Agile Development Method," *J. Tek.*, Vol. 13, No. 1, Pp. 49–54, 2019. Yang dilakukan oleh Zulkarnaini, M. F. Azima, And S. N. Laila, [10]

2. METODE PENELITIAN

Model *prototipe* dapat digunakan untuk menyambung ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak (Shalahuddin, 2018) [4]. Adapun tahapan – tahapan dalam metode *Prototype* dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan – Tahapan Metode Prototype (Shalahuddin, 2018)

Pada metode *prototype* terdapat tiga tahap yaitu [4]:

1. Mendengarkan Pelanggan

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara mendengar kebutuhan pelanggan sebagai pengguna sistem perangkat lunak untuk menganalisis serta mengembangkan kebutuhan pengguna.

2. Merancang dan Membuat *Prototype*

Pada tahap ini, dilakukan perancangan dan pembuatan *prototype* sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

3. Uji Coba

Pada tahap ini, dilakukan pengujian *prototype* sistem oleh pengguna kemudian dilakukan evaluasi sesuai dengan kekurangan-kekurangan dari kebutuhan pelanggan. Jika sistem sudah sesuai dengan *prototype*, maka sistem akan diselesaikan sepenuhnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang pembuatan program dengan memberikan contoh tampilan *form*. Implementasi merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan pada tahap sebenarnya, sehingga akan diketahui apakah sistem yang akan dibuat benar-benar dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan. Di bawah ini adalah tampilan sistem yang telah dibuat yaitu:

a. Menu Login

Halaman ini menampilkan admin dan user yang sudah terdaftar ke sistem dengan input *username* dan *password*. Pada menu login ini terdapat tombol login untuk masuk ke dalam sistem. Dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 Menu Login

b. Menu Utama

Halaman ini menampilkan sebuah tampilan pembuka yang berisikan menu utama yang dapat diakses oleh bagian admin, dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Menu Utama

c. Menu Transaksi Surat

Menu transaksi surat adalah menu untuk mengelola data surat keluar dan surat masuk, pada menu ini terdapat kata tambah data untuk melakukan penginputan penambahan data surat masuk jika telah diinputkan maka akan muncul pada kolom data surat masuk, dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Menu Input Surat Masuk

Gambar 7 Menu Surat Keluar

Gambar 5 Menu Surat Keluar

Menu transaksi surat adalah menu untuk mengelola data surat keluar, pada menu ini terdapat kata tambah data untuk melakukan penginputan penambahan data surat keluar jika telah diinputkan maka akan muncul pada kolom data surat keluar, dapat dilihat pada Gambar 6.

d. Menu Galeri Surat

Menu galeri surat adalah menu untuk mencari galeri surat keluar dan surat masuk, pada menu galeri file surat masuk terdapat pemilihan tanggal sampai tanggal yang akan dilihat, dan terdapat tombol filter untuk memulai penyaringan galeri surat masuk, dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8 Menu Galeri Surat Masuk

Gambar 6 Menu Input Surat Keluar

Menu galeri surat keluar adalah menu untuk mencari galeri surat keluar, pada menu galeri file surat keluar terdapat pemilihan tanggal sampai tanggal yang akan dilihat, dan terdapat tombol filter untuk memulai penyaringan galeri surat keluar, dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9 Menu Galeri Surat Keluar

e. Menu Laporan

Menu laporan adalah menu untuk mencetak surat keluar dan surat masuk, pada menu laporan surat masuk terdapat pemilihan tanggal sampai tanggal yang akan dilihat, dan terdapat tombol filter untuk memulai pencetakan surat masuk, dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10 Menu Laporan Surat Masuk

Menu laporan surat keluar adalah menu untuk mencetak surat keluar, pada menu galeri file surat keluar terdapat pemilihan tanggal sampai tanggal yang akan dilihat, dan terdapat tombol filter untuk memulai penyaringan laporan surat keluar, dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11 Menu Laporan Surat Keluar

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perancangan Sistem Informasi E-Dokument Untuk Monitoring Pada PT Atosim Lampung Pelayanan Berbasis Web dirancang menggunakan UML, dan menggunakan metode pengembangan

sistem *prototype*. Sistem ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *MySQL*. Pengujian sistem menggunakan *black box* sistem. Sistem yang dibangun ini dapat mempermudah bagian SDM dalam melakukan arsip dokumen secara otomatis dan dapat mengupload dokumen dan mencetak kembali jika terjadi kerusakan dan kehilangan dokumen, serta menghasilkan laporan yang dibutuhkan PT Atosim Lampung Pelayaran.

5. SARAN

Beberapa saran yang dapat di sampaikan pada akhir dari penelitian laporan

skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pembembangan sistem selanjutnya menambahkan menu Pinjaman surat masuk dan surat keluar.
2. Diharapkan pengembangan selanjutnya menggunakan metode arsip digital
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan metode analisis SWOT
4. Diharapkan selanjutnya aplikasi yang dibangun menambahkan fitur *chatting*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknika Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arnova Tia, "Sistem Informasi E-Document Korespodensi Pada," Vol. 1, No. 2, Pp. 15–18, 2015.
- [2] S. Amin And K. Siahaan, "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Arsip Berbasis Web Pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (Stit) Kabupaten Tebo," *J. Manaj. Sist. Inf.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 1–10, 2016.
- [3] A. Simangunsong, "Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen

-
- Berbasis Web,” *J. Mantik Penusa*, Vol. 2, No. 1, Pp. 11–19, 2018.
- [4] R. Dan Shalahuddin, *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur Dan Berorientasi Objek*. 2018.
- [5] M. D. Irawan, S. A. Simargolang, And A. P. Implementasi, “Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika,” *J. Teknol. Inf.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 67–84, 2018.
- [6] N. Purwati, Halimah, And A. Rahardi, “Perancangan Website Program Studi Sistem Informasi Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung,” *J. Simada*, Vol. 1, No. 1, Pp. 71–80, 2019, Doi: 10.30873/Simada.V1i1.1116.
- [7] Halimah, E. Nurmaya, W. Treisa, And C. Nathael, “Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Pada Pt . Sukanda Djaya Lampung Selatan Berbasis Website Dan Sms Gateway,” *Semin. Nas. Teknol. Dan Bisnis*, Pp. 390–398, 2018.
- [8] L. Rozana And R. Musfekar, “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Surat Berbasis Web Pada Kantor Lurah Desa Dayah Tuha,” *J. Pendidik. Teknol. Inf.*, Vol. 4, No. 1, Pp. 14–20, 2020.
- [9] Saifudin And Ade Yudin Setiaji, “Sistem Informasi Arsip Surat (Sinau) Berbasis Web Pada Kantor Desa Karangsalam Kecamatan Baturraden,” *J. Sains Dan Manaj.*, Vol. 7, No. 2, Pp. 15–21, 2019.
- [10] Zulkarnaini, M. F. Azima, And S. N. Laila, “Rancang Bangun Sistem Informasi Arsip Dokumen Lp4m Iib Darmajaya Menggunakan Agile Development Method,” *J. Tek.*, Vol. 13, No. 1, Pp. 49–54, 2019.